

Resumo Expandido

DOI: 10.5281/zenodo.16498865

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIAS INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA NA REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE II (2014-2023)

Carollynne Martins Silva¹; Isabella Oliveira Soares²; Rosângela Maria Rodrigues³; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante⁴

Resumo: A violência é um problema global que impacta a saúde pública e varia conforme gênero, idade, etnia, escolaridade e classe social. Este estudo teve como objetivo identificar, por meio de fontes do DATASUS, o perfil epidemiológico das vítimas de violência interpessoal e autoprovocada na Regional de Saúde Sudoeste II, Goiás. Os dados revelaram que a maioria das vítimas é do sexo feminino, com faixa etária predominante entre 20 e 29 anos, seguida por indivíduos acima de 60 anos. A raça/cor mais afetada foi a parda. Foram notificados, em ordem crescente, casos de violência física, autoprovocada, psicológica/moral, sexual e patrimonial. Os resultados evidenciam a necessidade de esforços coletivos para mensurar e mitigar os efeitos da violência, promovendo um ambiente seguro, contribuindo assim para o bem-estar e qualidade de vida das mulheres.

Palavras-chave: Violência; Violência Doméstica; Violência contra a mulher; Vigilância em Saúde Pública.

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PEOPLE INVOLVED IN SITUATIONS OF INTERPERSONAL/SELF-INFLECTED VIOLENCE IN THE SOUTHWEST II HEALTH REGION (2014-2023)

Abstract: Violence is a global problem that impacts public health and varies according to gender, age, ethnicity, education, and social class. This study aimed to identify, through DATASUS sources, the epidemiological profile of victims of interpersonal and self-inflicted violence in the Southwest II Health Region, Goiás. The data revealed that most victims are female, with a predominant age range between 20 and 29 years old, followed by individuals over 60 years old. The most affected race/color was brown. Cases of physical, self-inflicted, psychological/moral, sexual, and patrimonial (financial/economic) violence were reported in ascending order. The results highlight the need for collective efforts to measure and mitigate the effects of violence, promoting a safe environment, thus contributing to women's well-being and quality of life.

Keywords: Violence; Domestic Violence; Violence Against Women; Public Health Surveillance.

¹Graduanda em Biomedicina, Bolsista PET- Saúde Equidade, UFJ, carollynne.silva@discente.ufj.edu.br.

²Graduanda em Biomedicina, Bolsista PET- Saúde Equidade, UFJ, isabella.soares@discente.ufj.edu.br.

³Doutora em Imunologia e Parasitologia Aplicadas, Tutora de Grupo PET- Saúde Equidade, UFJ, rosangela_rodrigues@ufj.edu.br.

⁴Doutora em Enfermagem, Coordenadora de Grupo PET- Saúde Equidade, UFJ, jacquelinerodrigues@ufj.edu.br.

Introdução

A violência é um tema de grande importância mundial, social e de saúde pública (World Health Organization, 2024). É um fenômeno complexo, multicausal e heterogêneo (Fiorini; Boeckel, 2021). Pode variar significativamente conforme o gênero, idade, raça/cor, escolaridade e classe social. Se manifesta em diferentes contextos como o familiar, urbano ou institucional (Zimmerman; Fridel; Trovato, 2024), com impacto na saúde física e mental das vítimas, além da sobrecarga dos sistemas de saúde (World Health Organization, 2024).

A violência interpessoal inclui agressões contra parceiros íntimos ou familiares, tanto no ambiente doméstico quanto em outros locais (Fiorini; Boeckel, 2021; Ministério da Saúde, 2015). Por outro lado, a violência autoprovocada envolve ações que uma pessoa pratica contra si mesmo, como ideação suicida, autoagressões, tentativa de suicídio e suicídio (Ministério da Saúde, 2015).

No Brasil, como estratégia de intervenção, prevenção e promoção da saúde (Ministério da Saúde, 2001), temos a obrigatoriedade da comunicação de casos suspeitos ou confirmados das violências interpessoal e autoprovocada às autoridades de saúde, de modo garantir os encaminhamentos intersetoriais adequados, promovendo a efetivação de políticas públicas (Ministério da Saúde, 2015). De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e seu documento instrutivo, violência é definida como “qualquer conduta – ação ou omissão – de caráter intencional, que cause ou venha a causar dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político, econômico ou patrimonial” (Ministério da Saúde, 2015, p. 18).

Os impactos da violência, tanto interpessoal quanto autoprovocada, vão além das lesões físicas imediatas, abrangendo traumas psicológicos, perda de produtividade e estigmatização social, agravando assim as desigualdades sociais já existentes (Garcia; Freitas, 2015). Nesse contexto, compreender o perfil epidemiológico das pessoas envolvidas é essencial para o acolhimento adequado, direcionamento de intervenções intersetoriais, acompanhamento e reavaliação das políticas públicas (Ministério da Saúde, 2001).

Com o intuito de entender os marcadores epidemiológicos da violência em diferentes regiões, este estudo objetivou identificar o perfil epidemiológico das pessoas vítimas da violência interpessoal e autoprovocada na Regional de Saúde Sudoeste II, em Goiás.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa documental, retrospectiva e descritiva de dados gerados a partir da Ficha de Notificação Individual dos casos de violência interpessoal e autoprovocada, disponibilizados pelo Sistema de Informação de

Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS). O estudo foca na Regional de Saúde Sudoeste II, em Goiás, composta por 10 municípios: Aporé, Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Mineiros, Perolândia, Portelândia, Serranópolis e Santa Rita do Araguaia (Secretaria de Estado da Saúde, 2024). O recorte temporal da pesquisa abrange o período de 2014 a 2023 e a análise descritiva incluiu variáveis como sexo, faixa etária, raça e o tipo de violência sofrida.

Após a análise descritiva dos resultados, foi identificado um total de 6.954 casos de violência interpessoal e autoprovocada, sendo 4.472 (64,3%) dos casos envolvendo pessoas do sexo feminino. A faixa etária que apresentou o maior número de registros foi a de 20 a 29 anos, com 1.303 (18,7%), seguida pela faixa etária acima de 60 anos, que representou 1.173 (16,9%) das ocorrências. Quanto à raça/cor, as pessoas que se autodeclararam pardas foram as mais afetadas, contabilizando 5.031 (72,3%) dos casos notificados.

Em relação ao tipo de violência sofrida, a violência física foi a mais prevalente, com 2.946 (42,3%) casos registrados. Em seguida, a lesão autoprovocada com 2.071 (29,8%) dos casos. A violência psicológica/moral teve 1.230 (17,7%) das ocorrências. Por sua vez, a violência sexual foi notificada em apenas 477 (6,8%) dos casos, seguida pela violência financeira/econômica com 78 (1,1%) dos casos e outros/ignorados 152 (2,3%) notificados no período analisado.

As diversas formas de violência encontradas, sobretudo, na população feminina, reforçam a complexidade da violência sofrida pelas mulheres, em especial a física, psicológica e sexual (World Health Organization, 2024; Guimarães; Pedrosa, 2015), exercida por vezes pelo próprio parceiro ou familiar (World Health Organization, 2024). Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que a desigualdade de gênero e a discriminação contra as mulheres, configuram-se como uma das principais causas em todo o mundo (World Health Organization, 2024).

Outras pesquisas também demonstraram que a faixa etária média de 20 anos é a mais afetada pela violência, principalmente do sexo feminino (Minayo, Pinto; Silva, 2022; Fiorini; Boeckel, 2021). Por outro lado, pessoas maiores de 60 anos também enfrentam diversas formas de violência (Minayo, Pinto; Silva, 2022). A violência contra os idosos acontece independentemente da classe social, etnia ou religião. Em instituições de saúde ou de assistência social, as denúncias de maus-tratos, como negligências, abusos, discriminações e preconceitos expressam essa realidade (Brasil, 2014).

Além disso, as desigualdades raciais e socioeconômicas também são fatores determinantes para a manifestação da violência (Minayo, Pinto; Silva, 2022; IPEA, 2021). Igualmente, a exclusão social, a falta de acesso a oportunidades de educação,

emprego e aos serviços de saúde criam um ambiente propício para que a violência se torne mais prevalente (Minayo, Pinto; Silva, 2022).

Considerações Finais

Diante dos resultados obtidos, foi possível observar que o sexo feminino é o mais afetado pela violência interpessoal, com maiores registros em pessoas entre 20 a 29 anos, seguido por aquelas com mais de 60 anos. As vítimas autodeclaradas pardas também se destacaram. As notificações mais prevalentes foram a violência física, seguida pela violência autoprovoçada, psicológica/moral, sexual e, por último, violência financeira/econômica.

Em síntese, o combate à violência interpessoal e autoprovoçada na Regional de Saúde Sudoeste II, em Goiás, assim como de forma global, requer uma abordagem integrada e coordenada, que envolve o governo, comunidades e organizações da sociedade civil. Somente por meio de esforços coletivos podemos mensurar e mitigar o impacto da violência e promover um ambiente seguro e equitativo para todas as pessoas, contribuindo com o bem-estar e a qualidade de vida das mulheres.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Manual de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2014.

DATASUS - Departamento de Informática do SUS. Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sinannet/cnv/violego.def>. Acesso em: 02 ago. 2024.

FIORINI, Vanessa Russi; BOECKEL, Mariana Gonçalves. Violência interpessoal e suas repercussões na saúde em um hospital de pronto-socorro. *Psico-USF*, v. 26, p. 129-140, 2021.

GARCIA, Leila Posenato; SILVA, Gabriela Drummond Marques da. Violência por parceiro íntimo: perfil dos atendimentos em serviços de urgência e emergência nas capitais dos estados brasileiros, 2014. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 34, n. 4, 2018.

GUIMARÃES, Maisa Campos; PEDROZA, Regina Lucia Sucupira. Violência contra a mulher: problematizando definições teóricas, filosóficas e jurídicas. *Psicologia & Sociedade*, v. 27, n. 2, p. 256-266, 2015.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Atlas da Violência 2021. Brasília: IPEA, 2021.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; PINTO, Liana Wernersbach; SILVA, Cosme Marcelo Furtado Passos da. A violência nossa de cada dia, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, n. 09, p. 3701-3714, 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Instrutivo Ficha de Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovoçada. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Regiões de Saúde. 2024.

Disponível em: <https://goias.gov.br/saude/regionais-de-saude/#:~:text=Possui%2010%20munic%C3%ADpios%3A%20Apor%C3%A9%2C%20Caiap%C3%B4nia,Sa%C3%BAde%20Sudoeste%20II%3A%20232.302%20habitantes>. Acesso em: 29 set. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Injuries and violence. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/injuries-and-violence>.

ZIMMERMAN, Gregory M.; FRIDEL, Emma E.; TROVATO, Daniel. Disproportionate burden of violence: Explaining racial and ethnic disparities in potential years of life lost among homicide victims, suicide decedents, and homicide-suicide perpetrators. *PLoS One*, v. 19, n. 2, p. e0297346, 2024.

Como citar esse trabalho:

SILVA, Carollynne Martins; SOARES, Isabella Oliveira; RODRIGUES, Rosângela Maria; CAVALCANTE, Jacqueline Rodrigues do Carmo. Perfil epidemiológico das pessoas envolvidas em situações de violências interpessoal/autoprovocada na Regional de Saúde Sudoeste II (2014–2023). In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 233–237. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16498865>.